

TÍTULO: SISTEMA DE ATENDIMENTO ÀS PARTES INTERESSADAS COMO ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA E INOVAÇÃO NO SETOR SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17802553

AUTORES: MANOEL LUCAS GADELHA SOUSA, TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, ANTONIO KAYO MACIEL CORDEIRO, JULIANA GIRÃO DE OLIVEIRA, GABRIELA ROCHA GOMES ARAGÃO, MARILDA DOS SANTOS ROCHA

INTRODUÇÃO: A EFETIVIDADE DA GESTÃO EM SAÚDE ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE ATENDER DE FORMA ESTRATÉGICA E PADRONIZADA ÀS DEMANDAS DE DIFERENTES GRUPOS QUE INTERAGEM COM A ORGANIZAÇÃO, COMO USUÁRIOS, COLABORADORES, GESTORES PÚBLICOS E ÓRGÃOS DE CONTROLE. **OBJETIVO:** IMPLANTAR SISTEMA DE ATENDIMENTO ÀS PARTES INTERESSADAS (SAPI) COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO EM GOVERNANÇA INSTITUCIONAL EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA REALIZADO EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUE GERENCIA UNIDADES DE SAÚDE. A CONSTRUÇÃO SE DEU POR MEIO DE UMA MATRIZ DE RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS, MAPEANDO DEMANDAS RECORRENTES, CANAIS PREFERENCIAIS E ÁREAS RESPONSÁVEIS. EM SEGUIDA, FORAM DEFINIDAS DIRETRIZES PARA PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, INCLUINDO PRAZOS, LINGUAGEM TÉCNICA E INDICADORES DE DESEMPENHO. A OPERACIONALIZAÇÃO OCORREU POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DO MICROSOFT 365, COMO FORMS, SHAREPOINT E POWER BI, PERMITINDO REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO AUTOMATIZADA DE RELATÓRIOS GERENCIAIS. **RESULTADOS:** A IMPLEMENTAÇÃO DO SAPI RESULTOU EM MAIOR PREVISIBILIDADE NO TEMPO DE RESPOSTA, CLAREZA NA DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS E AUMENTO DA SATISFAÇÃO DOS PÚBLICOS ATENDIDOS. TAMBÉM FORAM OBSERVADAS MELHORIAS NA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS, REDUÇÃO DE RETRABALHO E MELHOR ALINHAMENTO ENTRE ÁREAS INTERNAS. AO SISTEMATIZAR O RELACIONAMENTO COM MÚLTIPLAS PARTES INTERESSADAS, A INICIATIVA FORTALECE O COMPROMISSO INSTITUCIONAL COM A QUALIDADE, A ESCUTA ATIVA E A RESPONSABILIDADE SOCIAL NO CONTEXTO DO SUS. **CONCLUSÃO:** O SAPI SE CONFIGURA COMO UMA INOVAÇÃO REPLICÁVEL EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, AO PROMOVER UM MODELO DE GOVERNANÇA COLABORATIVA, TRANSPARENTE E ORIENTADA A RESULTADOS

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA; POLÍTICA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO; INOVAÇÃO ORGANIZACIONA